

Strands Agents 入門チュートリアル

— モデル駆動型 AI エージェントを Python (uv) で動かす —

河合勝彦*

2026 年 4 月

概要

概要: 本稿は, Amazon が中心となって開発しオープンソース化された AI エージェント SDK **Strands Agents**^{*1} を初学者向けに解説するチュートリアルである. Strands Agents は「ツールを関数として定義し, システムプロンプトを書けば, あとはエージェントループが面倒をみてくれる」という, いわゆる**モデル駆動型** (model-driven) の設計思想を採用している. 本稿では AWS を用いず, **Anthropic API**・**OpenAI**・**LiteLLM** といった一般的なプロバイダを中心に, かつ **uv**^{*2} の PEP 723 インラインスクリプトメタデータを使って, **仮想環境を意識せずに依存込みでスクリプトを実行**できる形で例示する. 各例は実際に筆者の環境で実行し, その出力をそのまま掲載した. Python 3.10 以上と基本的なコマンドライン操作ができれば読み進められる.

目次

1	Strands Agents とは何か	3
1.1	特徴	3
1.2	「モデル駆動」とは何か	3
2	環境構築: uv で依存ゼロ管理	6
2.1	uv のインストール	6
2.2	API キーの設定	7
2.3	PEP 723 インラインスクリプトメタデータの書き方	7
3	はじめてのエージェント	8
3.1	何が起きているのか	8
4	カスタムツールの追加	8
5	組み込みツールの活用	10
6	モデルプロバイダの選び方と接続方法	11

* 名古屋市立大学大学院経済学研究科. 連絡先: kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

*1 <https://strandsagents.com/>

*2 <https://docs.astral.sh/uv/>

6.1	Anthropic API (Claude 直接呼び出し)	11
6.2	OpenAI	11
6.3	Ollama (ローカル LLM)	12
6.4	LiteLLM (100 以上のプロバイダを横断)	13
6.5	プロバイダ選択の指針	14
6.6	(参考) Amazon Bedrock	14
7	エージェントループの仕組み	15
7.1	ループ終了条件 (Stop Reason)	15
7.2	ツール失敗時の挙動	15
8	マルチエージェント: Agents as Tools	15
8.1	その他のマルチエージェントパターン	17
9	デバッグログ・MCP・観測性	17
9.1	デバッグログ	17
9.2	MCP サーバ連携	17
9.3	OpenTelemetry による観測性	18
9.4	デプロイターゲット (AWS 以外)	18
10	他のエージェントフレームワークとの違い	18
10.1	設計パラダイムによる分類	18
10.2	特徴一覧	19
10.3	Hello World の書き味を比較する	19
10.4	各フレームワークの個別解説	21
10.5	パフォーマンス・コスト・運用の観点からの違い	24
10.6	「モデル駆動 vs 明示制御」の 2 軸マップ	25
10.7	Strands の強みと弱み	25
10.8	どう選ぶか: 判断フロー	26
10.9	併用という選択	26
11	まとめと次のステップ	26
	参考資料	27
	付録 A 付録: GPT-5.4 mini 版サンプルとモデル比較	28
A.1	本文との対応関係	28
A.2	A. ハローワールド: 07_hello_openai_gpt5_4_mini.py	28
A.3	B. カスタムツール: 09_letter_counter_gpt5_mini.py	29
A.4	C. 組み込みツール: 10_builtin_tools_gpt5_mini.py	30
A.5	D. Agents as Tools: 08_multi_agent_gpt5_mini.py	31
A.6	比較分析: Claude Haiku 4.5 vs GPT-5.4 mini	32

A.7 Strands のモデル駆動設計に対する含意	33
A.8 再現手順	33

1. Strands Agents とは何か

Strands Agents は、Amazon 社内の本番システムから生まれたオープンソースの AI エージェント構築用 SDK である。Python と TypeScript の 2 言語をサポートし、本稿では機能が最も充実している Python 版を扱う。

1.1 特徴

- **モデル駆動設計:** ステップ・バイ・ステップのワークフローを書かずに済む。ツールを関数として定義し、それを LLM に渡せば、「いつ何のツールを呼ぶか」はモデル自身が判断する。
- **マルチプロバイダ対応:** Anthropic, OpenAI, Google (Gemini), Ollama, LiteLLM, MistralAI など 10 以上の LLM プロバイダに同じ API で接続できる。AWS (Amazon Bedrock) はその一選択肢に過ぎない。
- **MCP (Model Context Protocol) 連携:** 外部ツールサーバを標準プロトコルで呼び出せる。
- **マルチエージェント構成:** swarm / graph / workflow / agents-as-tools の 4 パターンをサポート。
- **観測性の標準装備:** OpenTelemetry トレース・メトリクスを SDK のライフサイクルイベントから取得でき、OTLP エンドポイントを設定すれば外部バックエンドへ送信できる。
- **評価 SDK:** デプロイ前にシナリオでエージェントをテスト・評価できる。

1.2 「モデル駆動」とは何か

Strands Agents の設計を理解する上でもっとも重要な概念が**モデル駆動** (model-driven) である。やや抽象的な言葉なので、本節では比較的ページを割いて掘り下げる。

1.2.1 一言での定義

モデル駆動 とは、「何を達成したいか」と「使える道具 (ツール)」だけをコードで与え、「いつ何のツールをどう使うか」は LLM 自身に判断させる設計思想である。

公式ドキュメントのキャッチコピーは次のとおり^{*3}。

ツールは「関数」として宣言的に書く。システムプロンプトで目的を述べる。あとはモデルに判断させる。

1.2.2 手続き的オーケストレーションとの対比

対照的な考え方を **手続き的オーケストレーション** (procedural orchestration) と呼ぶことにする。LangChain の Chain クラスや、LangGraph のノード・エッジで組むワークフローが典型例である。

^{*3} “define your tools as functions, write a system prompt, and the agent loop handles execution.”

両者の違いを擬似コードで並べる。「ユーザからの任意の質問に、文字数カウントあるいは為替レート取得で答える」という例を考える。

手続き的オーケストレーション:

Listing 1 開発者が意図分類と工程を書く

```
1 def handle(query: str) -> str:
2     if "何個" in query or "いくつ" in query:
3         # 開発者が意図进行分类
4         return count_letters_workflow(query)
5     elif "為替" in query or "レート" in query:
6         return forex_rate_workflow(query)
7     else:
8         return llm(query)
```

モデル駆動 (Strands) :

Listing 2 ツールと目的だけ渡す

```
1 from strands import Agent
2 agent = Agent(tools=[letter_counter, forex_rate])
3 agent(query) # 意図解釈もツール選択もモデル任せ
```

違いは次のとおり。

- 手続き型: 開発者が**意図分類器**を書く。新しい意図が増えるたびに分岐を足す。キーワードマッチや別の分類モデルが必要になる。
- モデル駆動: 意図分類は LLM の中で起きる。新しい能力は「ツールを足す」だけで付く。既存コードはほぼ変更しない。

1.2.3 なぜ今「モデル駆動」が機能するのか

モデル駆動の発想自体は **ReAct** (*Reasoning and Acting*)*⁴ として 2022 年ごろから研究されていた。しかし当時の LLM はツール呼び出しの精度が不十分で、実用は一部の上級者に限られていた。

状況を変えたのは以下の 3 つの進歩である。

1. **Function Calling / Tool Use の標準化**: Anthropic・OpenAI・Google が揃って「関数定義 → 引数の構造化出力」を第一級の API 機能として提供するようになった。
2. **構造化出力の安定化**: JSON Schema 準拠の応答を生成する能力がモデル側で飛躍的に高まった。引数の型違反で失敗する確率が激減した。
3. **推論能力の向上**: Claude 4 系, GPT-4o/GPT-5 系, Gemini 2.x 以降の世代では、「目的 → 必要な情報 → どのツールを呼ぶか」を多段で計画できるようになった。

結果として、「**モデル自身が小さなオーケストレータとして振る舞う**」ことが実用段階に入った。Strands Agents はこの事実を前提としてフレームワークを最小化している。

*⁴ Shunyu Yao et al., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” ICLR 2023, <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.

1.2.4 エージェントループが「モデル駆動」を実装する

モデル駆動を実コードに落とし込む装置が **エージェントループ** (第7節) である。

モデル推論 → ツール使用の要否判定 → (ツール使用なら) ツール実行 → 結果を履歴に追加 → モデル推論に戻る → ... → 最終応答

開発者はこのループ自体を書かない。ツールのリストとシステムプロンプトを渡すと、SDK がループ全体を管理する。「あとはモデルに判断させる」のこの **あとは** に相当する部分が、エージェントループそのものである。

1.2.5 モデル駆動の利点

1. **モデル進化への追従:** 同じツール定義のまま `model_id` を新しいモデルへ差し替えられる。モデルのツール選択能力が上がれば、プロンプトやワークフローを大きく書き換えずに精度が向上する余地がある。
2. **宣言的な記述:** 「何を達成したいか」と「何が使えるか」だけを書く。手順の仔細はモデルに任せる。
3. **未知の組合せへの頑健性:** 開発者が想定していないツールの順序・組合せをモデルが発見する。ツール $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$ のような入れ子にも対応する。
4. **保守の局所化:** 新能力はツール追加のみ。呼び出し側のロジックは書き換えなくて済む。

1.2.6 モデル駆動の限界と注意点

裏返しの弱点もある。これを意識して使うことが肝要である。

1. **非決定性:** 同じ入力でも、呼び出し経路や応答文面が毎回同一になる保証はない (`temperature=0` でもツール選択の揺らぎが残ることがある)。決定論的リプレイが要件の業務には不向き。
2. **意図の誤解:** モデルがツールの用途を取り違える／必要ないツールを呼ぶ／本来必要なツールを呼ばない、という失敗が起きる。docstring の質が精度に直結する。
3. **コスト増大:** ループが深くなるほど API 料金とレイテンシが嵩む。 `max_tokens` と `ConversationManager` による履歴圧縮でガードする。
4. **可観測性への依存:** 「なぜそう呼んだか」の説明は明示的には書かれない。OpenTelemetry トレースやデバッグログでの事後分析が重要になる。
5. **高危険操作への注意:** ファイル削除・送金・メール送信など「やり直しが効かない」操作は、モデル判断だけに委ねず **Human-in-the-Loop** を別途挟む。Strands ではフックや `interrupt` を使って承認フローを組めるが、何も挟まなければツール呼び出しはそのまま実行される。

1.2.7 モデル駆動が向く場面・向かない場面

向く場面	特徴
リサーチ・調査	取るべき手順が事前に決まらない
コード支援	ツールの組合せがケースごとに異なる
チャット型 UX	雑多な要求に柔軟に応答する必要がある
ツール数が増え続ける	分岐コードを書き続けたくない
向かない場面	特徴
決済・会計フロー	厳密な手順と監査が必要
法規制下の業務	決定論的リプレイが必須
1 ステップの Q&A	ツール不要. 素の LLM で十分
リアルタイム制御	レイテンシと決定論を両立できない

モデル駆動が向かない場面では、第 10 節で述べるように LangGraph のような明示制御型フレームワークや、両者の併用（Strands をコアに、重要な局所だけ LangGraph）が実践的な選択肢になる。

要点: 「モデル駆動=怠惰」ではない。むしろ、何をモデルに任せ、何は任せないかを設計する責任が開発者に求められる。ツール境界の設計、docstring の明瞭さ、危険操作のガードの置き方こそが、モデル駆動時代のエージェント設計の中核作業となる。

2. 環境構築: uv で依存ゼロ管理

本稿では仮想環境や `pip install` を直接たたくず、`uv` の *PEP 723* インラインスクリプトメタデータ機能を使う。これはスクリプトの冒頭に依存ライブラリを書いておき、`uv run --script` で実行すると、`uv` が一時環境を作り依存を解決して実行してくれる仕組みである。以降のすべてのサンプルがこの方式で動く。

Python バージョンについて: PEP 723 仕様自体には Python のバージョン制約はない（メタデータの記法を定めた仕様にすぎない）。本稿のサンプルが `requires-python = ">=3.10"` を宣言しているのは、**strands-agents 本体が Python 3.10 以上を要件としている**^a ためである。なお本リポジトリの `pyproject.toml` と `.python-version` は開発環境として Python 3.13 を指している。`uv` は宣言された要件に合う Python を探し、必要に応じて `uv python install 3.13` のように取得できるため、システム Python を直接汚さずに実行環境をそろえられる。

^a `strands-agents` の `pyproject.toml` に `requires-python = ">=3.10"` が明記されている。 <https://github.com/strands-agents/sdk-python>

2.1 uv のインストール

Listing 3 uv のインストール (macOS / Linux)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows では PowerShell で `powershell-ExecutionPolicyByPass-c"irmhttps://astral.sh/uv/install.ps1|iex"` を実行する。Homebrew なら `brew install uv` でよい。

2.2 API キーの設定

本稿で使う API プロバイダのキーを環境変数に入れておく。スクリプト側からは `os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]` のように環境変数から取得する形にして、コードにキーを書かないようにする。

Listing 4 API キーの設定

```
# Anthropic
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."

# OpenAI
export OPENAI_API_KEY="sk-..."

# Together AI (LiteLLM 経由で使用)
export TOGETHER_API_KEY="..."

# 永続化したい場合は ~/.bashrc や ~/.zshrc に追記する
```

推奨: プロジェクトごとに `.env` ファイルを用意し、`direnv` や `python-dotenv` で読み込む運用がシンプル。`.gitignore` に `.env` を必ず入れる。

2.3 PEP 723 インラインスクリプトメタデータの書き方

各スクリプトの先頭に以下のような「シバン + メタデータブロック」を置く。

Listing 5 スクリプトの基本骨格

```
1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[anthropic]",
6 # ]
7 # ///
8 """ここからが実コード."""
9 import os
10 from strands import Agent
11 # ...
```

実行は次のどちらでもよい。

```
# 方法1: uv に明示的に --script を渡す
uv run --script 01_hello_anthropic.py

# 方法2: 実行権限を付けて直接起動 (シバンが効く)
chmod +x 01_hello_anthropic.py
./01_hello_anthropic.py
```

初回実行時のみ、`uv` が依存をダウンロードしてキャッシュする (次回以降は瞬時に起動する)。

3. はじめてのエージェント

最小構成のエージェントを Anthropic API 直接接続で動かしてみる。

Listing 6 01_hello_anthropic.py

```
1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[anthropic]",
6 # ]
7 # ///
8 """最小構成のハローワールド: Anthropic API 直接接続."""
9 import os
10 from strands import Agent
11 from strands.models.anthropic import AnthropicModel
12
13 model = AnthropicModel(
14     client_args={"api_key": os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]},
15     model_id="claude-haiku-4-5",
16     max_tokens=256,
17     params={"temperature": 0.3},
18 )
19
20 agent = Agent(model=model)
21 agent("一文だけで自己紹介してください。")
```

実行:

```
uv run --script 01_hello_anthropic.py
```

実際の出力（筆者環境）:

```
私はClaude、Anthropic社が開発したAIアシスタントで、様々な
質問にお答えしたり、創作や分析などのお手伝いをすることが
できます。
```

3.1 何が起きているのか

`agent("...")` の 1 行の裏で、以下のループが走る（第 7 節で詳述する）。

1. ユーザの入力と会話履歴をモデルに送る
2. モデルが「ツールを使うか、直接返事するか」を判断する
3. ツールを使うなら、それを実行し、結果を履歴に追加して 1 に戻る
4. 直接返事するなら、ループを抜けてユーザに返す

4. カスタムツールの追加

エージェントに独自の能力を持たせるには `@tool` デコレータを関数に付ける。

Listing 7 02_letter_counter.py

```
1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[anthropic]",
6 # ]
7 # ///
8 """カスタムツール @tool デコレータの例."""
9 import os
10 from strands import Agent, tool
11 from strands.models.anthropic import AnthropicModel
12
13
14 @tool
15 def letter_counter(word: str, letter: str) -> int:
16     """指定した単語の中に指定した文字が何回現れるかを返す.
17
18     Args:
19         word: 検索対象の単語
20         letter: カウントしたい1文字
21
22     Returns:
23         word の中に letter が含まれる回数
24     """
25     if not isinstance(word, str) or not isinstance(letter, str):
26         return 0
27     if len(letter) != 1:
28         raise ValueError("letter は1文字である必要があります")
29     return word.lower().count(letter.lower())
30
31
32 model = AnthropicModel(
33     client_args={"api_key": os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]},
34     model_id="claude-haiku-4-5",
35     max_tokens=512,
36 )
37 agent = Agent(model=model, tools=[letter_counter])
38 agent("strawberry の中に R はいくつありますか？ 数字だけ教えてください。")
```

実際の出力:

```
Tool #1: letter_counter
3
```

モデルが `letter_counter` ツールを自動的に呼び出し (Tool #1 の行), 結果 3 を返していることがわかる。

ポイント: docstring と型ヒントがそのままモデル向けの「ツール仕様書」として使われる。別途 JSON スキーマを書く必要はない。したがって docstring を丁寧に書くことがエージェントの精度に直結する。

5. 組み込みツールの活用

strands-agents-tools パッケージには電卓・現在時刻・Web 検索・ファイル操作などの共通ツールが同梱されている。

Listing 8 03_builtin_tools.py

```
1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[anthropic]",
6 #     "strands-agents-tools",
7 # ]
8 # ///
9 """組み込みツール (calculator, current_time) の例."""
10 import os
11 from strands import Agent
12 from strands.models.anthropic import AnthropicModel
13 from strands_tools import calculator, current_time
14
15 model = AnthropicModel(
16     client_args={"api_key": os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]},
17     model_id="claude-haiku-4-5",
18     max_tokens=1024,
19 )
20
21 agent = Agent(model=model, tools=[calculator, current_time])
22
23 message = """以下の2つをお願いします:
24 1. 今の時刻を教えてください (タイムゾーン込みで)
25 2. 3111696 ÷ 74088 を計算してください"""
26
27 agent(message)
```

実際の出力:

承知いたしました。現在の時刻と計算の両方を実行いたします。

Tool #1: current_time

Tool #2: calculator

以下の結果をお答えいたします:

- 現在の時刻 (UTC):** 2026-04-18T21:01:41.105860+00:00
 - 日付: 2026年4月18日
 - 時刻: 21時01分41秒 (UTC)
- 計算結果:** 3,111,696 ÷ 74,088 = **42**

興味深いことに、この割り算の結果は正確に42という整数になりました。

1度の問い合わせで current_time と calculator の2つのツールが順に呼ばれ、結果が1つの応答に統合されている。

6. モデルプロバイダの選び方と接続方法

本稿の中核となる章である。Strands Agents は LLM プロバイダを差し替えるだけで挙動を変えられるので、ローカル実験・商用 API・オンプレミス運用のどれにも対応できる。ここでは AWS 以外の主要な接続先を順に見ていく。

6.1 Anthropic API (Claude 直接呼び出し)

前掲の 01_hello_anthropic.py がそのまま使える。キーは `os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]` から取得する。本リポジトリでは低コストに試せるよう `claude-haiku-4-5` に固定しているが、Strands 側のコード構造は Claude の別モデルでも同じで、`model_id` とトークン上限を差し替えればよい。

主要パラメータ:

パラメータ	説明
<code>client_args</code>	<code>api_key</code> を含む dict
<code>model_id</code>	モデル識別子 (claude-*)
<code>max_tokens</code>	出力の最大トークン数
<code>params</code>	<code>temperature</code> , <code>top_p</code> , <code>stop_sequences</code> 等

6.2 OpenAI

Listing 9 04_openai.py

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[openai]",
6 # ]
7 # ///
8 """OpenAI プロバイダの例."""
9 import os
10 from strands import Agent
11 from strands.models.openai import OpenAIModel
12
13 model = OpenAIModel(
14     client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
15     model_id="gpt-4o-mini",
16     params={"max_tokens": 256, "temperature": 0.3},
17 )
18 agent = Agent(model=model)
19 agent("一文だけで自己紹介してください。"
20       "どのモデルが応答しているかも明示してください。")

```

実際の出力:

私はAIアシスタントで、情報提供や質問応答を行うために設計されたChatGPTモデルです。

モデル名を明示するよう指示しても、応答文では「ChatGPT モデル」のように大まかな自己説明に

留まる場合がある。実際にどのモデル ID で動いているかは、アプリケーション側の設定（ここでは `model_id="gpt-4o-mini"`）を信頼し、必要なら `agent.model.config` をログに出して確認する。

6.2.1 OpenAI 互換エンドポイント

`OpenAIModel` は `base_url` を上書きできるため、**OpenAI と API 互換のサービス**（Groq, Together AI, Fireworks, LM Studio, vLLM など）にも同じクラスで接続できる。

Listing 10 Groq に OpenAI クライアントで接続する例

```

1 import os
2 from strands.models.openai import OpenAIModel
3
4 model = OpenAIModel(
5     client_args={
6         "api_key": os.environ["GROQ_API_KEY"],
7         "base_url": "https://api.groq.com/openai/v1",
8     },
9     model_id="llama-3.1-70b-versatile",
10 )

```

Listing 11 LM Studio（ローカル）の例

```

1 model = OpenAIModel(
2     client_args={
3         "api_key": "lm-studio", # ダミーで可
4         "base_url": "http://localhost:1234/v1",
5     },
6     model_id="qwen2.5-coder-7b-instruct",
7 )

```

6.3 Ollama（ローカル LLM）

Listing 12 Ollama の準備

```

# Ollama 本体のインストール: https://ollama.com/
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# ツール呼び出しに対応したモデルを取得
ollama pull llama3.1

# サーバを起動（別ターミナル）
ollama serve

```

Listing 13 Ollama 接続例 (hello_ollama.py)

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[ollama]",
6 # ]
7 # ///

```

```

8 from strands import Agent
9 from strands.models.ollama import OllamaModel
10
11 model = OllamaModel(
12     host="http://localhost:11434",
13     model_id="llama3.1",
14 )
15 agent = Agent(model=model)
16 agent("こんにちは")

```

注意: Ollama で扱えるモデルはすべて「ツール呼び出し」に対応しているわけではない。 <https://ollama.com/search?c=tools> で Tools 対応モデルを確認する。代表例: llama3.1, qwen2.5, mistral-nemo。筆者環境では Ollama を未インストールのため本節は実行確認していない。

6.4 LiteLLM (100 以上のプロバイダを横断)

LiteLLM は「どのプロバイダにも統一インターフェースで繋ぐ」メタクライアントである。model_id に <provider>/<model> という形式を指定するだけで切り替わる。以下は Together AI 上の Qwen2.5 に接続する例。

Listing 14 06_litellm_together.py

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[litellm]",
6 # ]
7 # ///
8 """LiteLLM 経由で Together AI (Qwen 2.5) に接続する例."""
9 import os
10 from strands import Agent
11 from strands.models.litellm import LiteLLMModel
12
13 # LiteLLM は TOGETHER_API_KEY 環境変数を自動で読む
14 assert os.environ.get("TOGETHER_API_KEY"), "TOGETHER_API_KEY が未設定"
15
16 model = LiteLLMModel(
17     model_id="together_ai/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-Turbo",
18     params={"max_tokens": 256, "temperature": 0.3},
19 )
20 agent = Agent(model=model)
21 agent("自己紹介を日本語で一文だけ書いてください。")

```

実際の出力:

私は Alibaba Cloud によって作成された Qwen です。日本語でお手伝いできますので、何かお困りのことがありましたらお知らせください。

model_id の例:

プロバイダ	model_id 例
Anthropic	anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219
OpenAI	openai/gpt-4o
Google Gemini	gemini/gemini-2.0-flash
Groq	groq/llama-3.1-70b-versatile
Together AI	together_ai/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-Turbo
Mistral	mistral/mistral-large-latest
Cohere	cohere/command-r-plus
Ollama (ローカル)	ollama/llama3.1

各プロバイダの API キーは `client_args` に渡すか、それぞれの環境変数 (`OPENAI_API_KEY`, `GROQ_API_KEY`, `GEMINI_API_KEY`, `TOGETHER_API_KEY` など) で自動検出させる。詳細は <https://docs.litellm.ai/docs/providers>。

6.5 プロバイダ選択の指針

ニーズ	推奨プロバイダ	理由
学習・開発初期	Anthropic / Ollama	品質高／ローカルで無料
本番 (API)	Anthropic / OpenAI	安定性とモデル品質
オフライン要件	Ollama, LM Studio	外部通信なし
多プロバイダ比較	LiteLLM	1 行差替え
低コスト	Groq, Together	高速・低価格
既存 OpenAI 資産	OpenAI + <code>base_url</code> 上書き	最小変更で流用可

6.6 (参考) Amazon Bedrock

AWS を利用する環境であれば、Strands はデフォルトで Bedrock に接続する。本稿の範囲外だが、知識として記しておく。

Listing 15 参考: Bedrock 利用時

```

1 from strands import Agent
2 from strands.models import BedrockModel
3
4 # AWS 認証情報 ( ~/.aws/credentials, IAM ロール等 ) が別途必要
5 bedrock_model = BedrockModel(
6     model_id="anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0",
7     region_name="us-west-2",
8     temperature=0.3,
9 )
10 agent = Agent(model=bedrock_model)

```

7. エージェントループの仕組み

図1に、Strandsのコアであるエージェントループを示す。

図1 Strandsのエージェントループ。モデルが「直接応答する」と判断するまで、推論・ツール実行のサイクルを繰り返す。

7.1 ループ終了条件 (Stop Reason)

- `end_turn`: 通常終了。モデルが最終応答を返した。
- `tool_use`: ツール呼び出し要求。ループ継続。
- `max_tokens`: トークン上限に到達。応答が途中で切れた。
- `cancelled`: `agent.cancel()` による外部キャンセル。
- `content_filtered` / `guardrail_intervention`: 安全機構による中断。

7.2 ツール失敗時の挙動

ツール内部で例外が発生しても、ループは即座には止まらない。エラーメッセージが「ツール結果」としてモデルに返され、モデルはリカバリ（別の引数でリトライ、別ツールを試す、ユーザーに確認を求める、等）を自律的に判断する。

8. マルチエージェント: Agents as Tools

Listing 16 05_multi_agent.py

```
1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[anthropic]",
```

```
6 # "strands-agents-tools",
7 # ]
8 # ///
9 """Agents as Tools: 研究アシスタント → 数学専門エージェント."""
10 import os
11 from strands import Agent
12 from strands.models.anthropic import AnthropicModel
13 from strands_tools import calculator
14
15 model = AnthropicModel(
16     client_args={"api_key": os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"]},
17     model_id="claude-haiku-4-5",
18     max_tokens=1024,
19 )
20
21 math_agent = Agent(
22     name="math_agent", # 名前は [a-zA-Z0-9_-]{1,128}
23     description="数値計算を正確に行う数学専門エージェント",
24     model=model,
25     system_prompt="あなたは数学の専門家です。計算を正確に行ってください。",
26     tools=[calculator],
27 )
28
29 research_agent = Agent(
30     model=model,
31     system_prompt=(
32         "あなたは研究アシスタントです。"
33         "数値計算が必要なときは math_agent に委譲してください。"
34     ),
35     tools=[math_agent],
36 )
37
38 research_agent(
39     "被験者の平均は 82.4, 標準偏差は 11.7, n = 48 です。"
40     "標準誤差 SE = SD/sqrt(n) を計算してください。"
41     "答えは小数点以下2桁で示してください。"
42 )
```

実際の出力（一部抜粋）：

```
標準誤差の計算を行います。
Tool #1: math_agent
標準誤差を計算いたします。手順に従って計算を進めていきます。
まず、sqrt(48)を計算します：
Tool #1: calculator
次に、11.7をsqrt(48)で割って標準誤差を計算します：
Tool #2: calculator
## 計算結果

**計算手順：**
1. sqrt(48) = 6.9282032303
2. SE = 11.7 ÷ 6.9282032303 = 1.69
3. 小数点以下2桁で表示

**標準誤差 SE = 1.69**
```

research_agent が math_agent をツールとして呼び、内部で math_agent がさらに calculator

を2回呼び出している（sqrt と除算）様子が入れ子の Tool # 表示から読み取れる。

ハマりどころ: Agent をツールとして使うときは、name= を明示的に指定する必要がある。指定しないと既定名にスペース等が含まれ、tools.0.custom.name: String should match pattern '^[a-zA-Z0-9_-]{1,128}\$' という 400 BadRequest エラーになる。

8.1 その他のマルチエージェントパターン

- **Swarm:** 同格のエージェント群が自律的に協調する。
- **Graph:** ノードとエッジでエージェントの接続を定義する。
- **Workflow:** 明示的な手順に沿って複数エージェントを走らせる。
- **Agents as Tools** (上記) : 階層型でオーケストレータが専門家を呼ぶ。

9. デバッグログ・MCP・観測性

9.1 デバッグログ

挙動が怪しいときは、Strands 内部のログを DEBUG にしておくと、どのツールがどんな引数で呼ばれ、どんな応答が返ったかを確認できる。

Listing 17 詳細ログの設定

```
1 import logging
2 logging.getLogger("strands").setLevel(logging.DEBUG)
3 logging.basicConfig(
4     format="%(levelname)s | %(name)s | %(message)s",
5     handlers=[logging.StreamHandler()],
6 )
```

9.2 MCP サーバ連携

MCP (Model Context Protocol) は、エージェントと外部ツールサーバのあいだの標準プロトコル。Strands は MCP をネイティブサポートしており、GitHub, Slack, データベースなどの既存 MCP サーバをそのままツールとして取り込める。

Listing 18 MCP サーバのツールをエージェントに渡す

```
1 from strands import Agent
2 from strands.tools.mcp import MCPClient
3 from mcp import stdio_client, StdioServerParameters
4
5 mcp_client = MCPClient(
6     lambda: stdio_client(
7         StdioServerParameters(
8             command="uvx",
9             args=["example-mcp-server"],
10        )
11    )
```

```

12 )
13
14 with mcp_client:
15     tools = mcp_client.list_tools_sync()
16     agent = Agent(tools=tools) # model は別途指定
17     agent("利用できるツールの一覧を要約してください")

```

MCPClient にはサーバ接続を作る callable を渡し、with ブロック内でツール一覧を取得するのが基本形である。SSE など stdio 以外の transport も同じ発想で差し替えられる。

9.3 OpenTelemetry による観測性

Strands は OpenTelemetry によるトレース・メトリクス出力を標準で備える。OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT などの環境変数を設定するだけで、Jaeger, Tempo, Grafana, Datadog などのバックエンドに送信できる。

9.4 デプロイターゲット (AWS 以外)

- **Docker コンテナ**: Dockerfile に `uv run --script app.py` 形式の起動コマンドを書く。アプリとしてパッケージ化する場合だけ `uv sync` を使う。
- **Kubernetes** (自前 / GKE / AKS) : Deployment として配置し、Secret で API キーを注入。
- **Cloud Run (GCP) / Azure Container Apps**.
- さくらのクラウド / Vultr / Hetzner 等の VPS: systemd で常駐化。
- Fly.io / Railway / Render: Git push ベースで即デプロイ。

10. 他のエージェントフレームワークとの違い

AI エージェント用のフレームワークはここ 1-2 年で乱立しており、それぞれ設計思想が大きく異なる。ここでは代表的な 8 フレームワークと Strands Agents を比較し、「どれを選ぶか」の判断材料を整理する。

10.1 設計パラダイムによる分類

各フレームワークは次の 7 つのパラダイムのいずれかに属する。

パラダイム	代表的フレームワーク
モデル駆動 (model-driven)	Strands Agents
グラフ/状態機械 (graph-based)	LangGraph
ロール/クルー (role-based)	CrewAI
会話エージェント (conversational)	AutoGen
型安全 (type-safe)	Pydantic AI
コード実行駆動 (code-execution)	Smolagents
ベンダー固有 (vendor-native)	OpenAI Agents SDK, Google ADK, Semantic Kernel

10.2 特徴一覧

フレームワーク	開発元	設計思想	マルチプロバイダ	学習コスト	本番実績
Strands Agents	Amazon	モデル駆動	◎	低	中
LangGraph	LangChain	グラフ/状態	○	高	◎
CrewAI	crewAI	ロール/クルー	○	低	○
AutoGen	Microsoft	非同期会話	○	中～高	○
OpenAI Agents SDK	OpenAI	ハンドオフ	△	低	○
Google ADK	Google	Gemini 統合	△	中	○
Pydantic AI	Pydantic	型安全	○	低	新
Semantic Kernel	Microsoft	スキル/企業	○	高	◎
Smolagents	HuggingFace	コード実行	○	低	新

△: 同社の API に最適化されており, 他プロバイダはアダプタ経由. 「本番実績」は GitHub スター数・公開導入事例の規模に基づく定性的な目安.

10.3 Hello World の書き味を比較する

同じ「都市の天気を返すツールを持ったエージェント」を, 主要フレームワークで書くとどうなるか. 書く量と書き方の違いが一目瞭然なので, それぞれ最小例を並べる.

Listing 19 Strands Agents: 関数 → @tool → Agent

```

1 from strands import Agent, tool
2
3 @tool
4 def weather(city: str) -> dict:
5     """指定都市の天気."""
6     return fetch_weather(city)
7
8 agent = Agent(tools=[weather])
9 agent("東京の天気は? ")

```

Listing 20 LangGraph: ノードとエッジでグラフを明示構築

```

1 from langgraph.graph import StateGraph, END
2 from typing import TypedDict
3
4 class State(TypedDict):
5     query: str
6     weather: dict
7
8 def call_weather(s): return {"weather": fetch_weather(s["query"])}
9
10 g = StateGraph(State)
11 g.add_node("weather", call_weather)
12 g.set_entry_point("weather")
13 g.add_edge("weather", END)
14 app = g.compile()
15 app.invoke({"query": "東京"})

```

Listing 21 CrewAI: ロール付き Agent と Task を Crew に束ねる

```

1 from crewai import Agent, Task, Crew
2
3 researcher = Agent(
4     role="天気調査員",
5     goal="都市の天気を調べる",
6     backstory="あなたは気象データに詳しい調査員.",
7     tools=[...],
8 )
9 task = Task(description="東京の天気を調べて", agent=researcher)
10 crew = Crew(agents=[researcher], tasks=[task])
11 crew.kickoff()

```

Listing 22 AutoGen: 非同期の会話エージェント

```

1 from autogen_agentchat.agents import AssistantAgent
2 from autogen_agentchat.ui import Console
3
4 agent = AssistantAgent(
5     name="weather_bot",
6     model_client=...,
7     tools=[weather],
8 )
9 await Console(agent.run_stream(task="東京の天気は? "))

```

Listing 23 OpenAI Agents SDK: OpenAI 固定の最小 API

```

1 from agents import Agent, Runner, function_tool
2
3 @function_tool
4 def weather(city: str) -> str:
5     return fetch_weather(city)
6
7 agent = Agent(name="WeatherAgent", tools=[weather])
8 Runner.run_sync(agent, "東京の天気は? ")

```

Listing 24 Pydantic AI: 型安全な入出力

```

1 from pydantic_ai import Agent
2
3 agent = Agent("openai:gpt-4o", result_type=str)
4
5 @agent.tool_plain
6 def weather(city: str) -> dict:
7     return fetch_weather(city)
8
9 agent.run_sync("東京の天気は? ")

```

比較のポイント:

- Strands / OpenAI Agents SDK / Pydantic AI は「関数を装飾してエージェントに渡す」というパターンで 3-5 行で動く。
- LangGraph は状態 TypedDict とノード・エッジの明示が必要で、記述量が最も多い。代わりに制御フローは完全に可視化される。

- CrewAI は role/goal/backstory などの自然言語メタデータで組織を組む。自然言語で役割を宣言する発想が独特。
- AutoGen は async 前提。リアルタイム会話に強い。

10.4 各フレームワークの個別解説

前掲の比較表と Hello World の例だけでは、なぜ「書き味」がここまで違うのかが見えにくい。本節では各フレームワークの**設計思想・中心概念・得意な状況・制約**を順に解説する。Strands Agents との相対的な位置づけを意識しながら読みたい。

10.4.1 LangGraph (LangChain 社, 2024 年初～)

位置づけ LangChain の Chain / AgentExecutor では「ループ制御・分岐・再実行・人間承認」を自然に書けない、という実務からの要請を受けて設計された後継プロジェクトである。エージェントを**有向グラフ**（状態機械）として宣言的に組み立てる。

中心概念 StateGraph（状態を型として宣言）、ノード（関数またはサブエージェント）、エッジ（次に遷移するノードを決定）、add_conditional_edges（条件分岐）、Checkpoint（状態の永続化）。

特徴

- 状態を TypedDict あるいは Pydantic モデルで型付けする
- 任意のチェックポイントから**タイムトラベル**（巻き戻し・分岐再実行）が可能
- **Human-in-the-Loop** が第一級機能。ノード間で人間承認を挟める
- LangSmith との統合でトレースが標準装備
- 本番導入事例が公表ベースで最多（Klarna, Elastic, Uber 等）

Strands との決定的な違い 誰が制御するかという一点に集約される。LangGraph では**開発者が明示的にグラフを書いて制御**する。Strands では**モデルに制御を委ねる**。LangGraph のほうが決定論的で可視化に優れ、監査・リプレイ・承認の要件を満たしやすい。一方、記述量は Strands の 3~5 倍になる。「決まった手順があるワークフロー」なら LangGraph, 「手順が事前に決まらない問い合わせ」なら Strands。

10.4.2 CrewAI (crewAI Inc., 2023 年末～)

位置づけ 「AI エージェントの**組織 (crew)**」というメタファーで設計されたフレームワーク。role（役割）・goal（目標）・backstory（人物設定）という自然言語の役割宣言が特徴的。

中心概念 Agent（役割付きエージェント）、Task（役割に紐づく作業単位）、Crew（エージェント集合）、Process（実行モード: sequential または hierarchical）、delegation（他役割への委譲）。

特徴

- 役割分担を自然言語で書くため、ビジネスアナリストがワークフローを設計できる
- 順序実行 (sequential) と階層実行 (hierarchical, マネージャ役が他エージェントを統率) を選べる
- LangChain の上に構築されているため、LangChain のツール資産を流用できる

- スター数・商用採用の伸びが大きい (2025 年時点で 30k+ スター)

Strands との決定的な違い CrewAI は**ロール駆動** (役割で組織を組む). Strands は**モデル駆動** (モデルに判断を任せる). CrewAI は「営業→調査→提案」のような定型業務プロセスを組織アナロジーで設計しやすいが、逆に自由度の高い問い合わせやツール数の多いシナリオでは役割定義が冗長になる。「業務フローが既に人間組織のロール分担で定義されている」場合に CrewAI.

10.4.3 AutoGen (Microsoft Research, 2023 年～)

位置づけ Microsoft Research が発表した**非同期マルチエージェント会話**フレームワーク. v0.4 で全面リファクタされ, autogen-core / autogen-agentchat / autogen-ext の 3 層に分離された.

中心概念 AssistantAgent (LLM エージェント), UserProxyAgent (人間または自動応答), GroupChat (複数エージェントの会議), トピックベースのメッセージング (TopicId で購読), Team (エージェント群と終了条件をまとめる).

特徴

- async/await 前提で, 長時間対話・ストリーミング・並列実行に強い
- エージェント間の会話を「会議 (group chat)」として扱い, Selector が次発言者を選ぶ
- コード実行エージェントとチャットエージェントを組み合わせるパターン (データ分析, コード支援) が得意
- AutoGen Studio (GUI) や Magentic-One (マルチエージェントリファレンス実装) など周辺プロダクトが厚い

Strands との決定的な違い AutoGen は**会話メッセージ**が第一級の設計単位. Strands は**ツール呼び出し**が第一級. AutoGen は「エージェント A が提案し, B が批評し, C がまとめる」といった**議論**のパターンに強い. Strands は「一問一答 + 必要に応じてツール」のパターンに強い. 非同期の長時間対話が主なら AutoGen, 単発～短ループの応答が主なら Strands.

10.4.4 OpenAI Agents SDK (OpenAI, 2025 年 3 月～)

位置づけ OpenAI 公式のエージェント SDK. 実験的プロジェクト Swarm を置き換える形で正式リリースされた. OpenAI Responses API と組で設計されている.

中心概念 Agent (指示・ツール・モデル設定を束ねる), Runner (同期/非同期/ストリーミング実行), @function_tool (Python 関数をツール化), handoff (別エージェントへの引き継ぎ), Guardrail (入出力の検証).

特徴

- API が極めて簡潔で, Strands と並んで最短クラスの記述量
- OpenAI ツール (Web 検索・File Search・Computer Use・Code Interpreter) をネイティブで呼べる
- トレーシングが OpenAI ダッシュボードで閲覧可能
- handoff による明示的なエージェント間委譲が設計の核

Strands との決定的な違い プロバイダロックインが最大の違い. OpenAI Agents SDK は事実上

OpenAI (および Azure OpenAI) 専用で、他プロバイダへは LiteLLM プロキシなど経由でしか接続できない。Strands は最初からマルチプロバイダ前提。「OpenAI にコミットしてよい」なら Agents SDK が最短経路、「将来プロバイダを差し替える可能性がある」「自社テナントの Anthropic / Gemini / ローカル LLM を使う」なら Strands.

10.4.5 Google ADK (Google, 2025 年～)

位置づけ Google の Agent Development Kit. Vertex AI Agent Engine とのペアで設計された Gemini ネイティブのフレームワーク.

中心概念 LlmAgent (LLM 駆動), SequentialAgent / ParallelAgent / LoopAgent (ワークフロー的合成), Session (会話状態), Memory (長期記憶), Artifact (生成物の永続化), Agent Garden (公開エージェント集).

特徴

- Gemini 2.x + Vertex AI のエコシステムに最適化
- セッション・メモリ・アーティファクト管理が標準装備
- A2A (Agent-to-Agent) プロトコルでのエージェント間通信
- モデル駆動と明示制御をサブエージェント構成で混在できる

Strands との決定的な違い クラウドロックイン. ADK は Vertex AI を中心に据えた設計で、セッション・メモリの永続化などは Google Cloud サービスと組むことで真価が出る。Strands はクラウド中立で、コンテナに入れればどこでも動く。「GCP を軸に据えた組織で Gemini を全面採用する」なら ADK. 「クラウドを選ばない・複数クラウドで並走する」なら Strands.

10.4.6 Pydantic AI (Pydantic 社, 2024 年末～)

位置づけ Pydantic (Python の型バリデーションライブラリ) の開発元が手がけるフレームワーク。「FastAPI 的なエルゴノミクスを LLM エージェントにも」というコンセプト.

中心概念 Agent (モデル ID と出力型を指定して構築), @agent.tool / @agent.tool_plain (ツール登録), RunContext (依存注入の器), result_type (出力を Pydantic モデルで型付け).

特徴

- 入出力と依存を Pydantic で型付け. IDE 補完・静的型検査がそのまま効く
- 出力が自動検証されるため、構造化抽出タスクで JSON Schema 逸脱が激減する
- RunContext による依存注入で、テスト時にモックを差し込みやすい
- Logfire (Pydantic 製観測性 SaaS) との統合

Strands との決定的な違い Pydantic AI は型を第一級に据える。Strands は型付けは弱い (docstring 優位). API を公開する・スキーマ駆動でデータ抽出する・CI で型検査を強く効かせたい、といった静的保証が効く場面では Pydantic AI. 探索的・対話的で型が先に決まらないなら Strands.

10.4.7 Semantic Kernel (Microsoft, 2023 年～)

位置づけ Microsoft がエンタープライズ統合を主眼に設計したカーネル型フレームワーク. 当初 C# 先行だったが、現在は Python・Java も一級サポート.

中心概念 Kernel (エージェント実行の中核), Plugin (旧 Skill, 機能の集合), Planner (目標から計画を立てる), Memory (埋め込み・ベクトル検索), Function Calling / Handlebars プロンプト.

特徴

- C#, Python, Java の 3 言語を一級サポート. .NET 資産と同居できる
- Microsoft 365 / Copilot / Azure AI Foundry との統合が密
- OpenAPI スキーマからプラグインを自動生成できる
- Azure AD / Entra ID による認証・認可を前提にできる

Strands との決定的な違い Semantic Kernel はエンタープライズ IT・多言語向け. Strands は Python と TypeScript に絞った軽量ランタイムであり, 本稿の実例は Python 版に限定している. .NET アプリに AI を組み込む, Microsoft 365 Copilot との統合, Azure の ID 管理下で運用する, といった要件がある場合 Semantic Kernel. Python で研究〜プロトタイプを素早く回すなら Strands.

10.4.8 Smolagents (Hugging Face, 2024 年末〜)

位置づけ Hugging Face が発表した「小さく書くエージェント」のライブラリ. CodeAct 論文の「ツール呼び出しを Python コードとしてモデルに生成させる」アプローチを採用.

中心概念 CodeAgent (Python コードを生成させるエージェント), ToolCallingAgent (従来型 JSON ツール呼び出し), サンドボックス実行環境 (ローカル Python, Docker, E2B), Hugging Face Hub との直結.

特徴

- ツール呼び出しを JSON ではなく Python コードとして生成
- 複雑な制御フロー (ループ・条件分岐・例外処理) を 1 回の推論で書ける
- コア実装が 1,000 行程度と極めて小さい
- Hugging Face Hub のモデル・データセット・Space を直接扱える

Strands との決定的な違い Smolagents はコード実行駆動. Strands はツール呼び出し駆動. Smolagents は数値計算やデータ処理を含む複雑なタスクを 1 回の推論で書ききれるため, ステップ数とトークン消費を減らせる場合がある. 反面, 生成されたコードをサンドボックスで安全に実行する仕組みが必須で, 導入コストがかかる. コード実行を安全化できる環境で, タスクが計算寄りなら Smolagents. ツール境界が明確で, JSON 構造化呼び出しで十分なら Strands.

10.5 パフォーマンス・コスト・運用の観点からの違い

書き味だけでなく, **本番運用**の観点からも各フレームワークには差がある. ここは一覧表だけ示し, 実測値は環境依存が大きいのので参考程度に見られたい.

観点	Strands	LangGraph	OpenAI Agents SDK
初期レイテンシ	低	低～中	低
ループ 1 周の追加オーバーヘッド	小	小	小
メモリフットプリント	小	中	小
ストリーミング対応	○	○	○
チェックポイント永続化	自前	標準装備	限定
HITL (承認待ち)	hooks/interrupt で実装	標準装備	限定
観測性 (OTel)	標準装備	LangSmith 連携	OpenAI トレース

数値での厳密な比較は公式ベンチマークがまだ揃っておらず、各社のブログ記事・コミュニティ検証・小規模な実測に基づく目安である。利用するモデル、ツール数、ストリーミング有無で容易に逆転しうる。

10.6 「モデル駆動 vs 明示制御」の 2 軸マップ

最後に、本章の議論を 2 軸マップに整理しておく。縦軸に**主な設計軸**、横軸に**プロバイダ結合度**（中立 ↔ 単一ベンダー最適化）を取る。

	プロバイダ中立	ベンダー最適化
モデル駆動	Strands Agents	OpenAI Agents SDK, Google ADK
型安全/構造化	Pydantic AI	該当なし
コード実行駆動	Smolagents	該当なし
明示制御	LangGraph, CrewAI, AutoGen	Semantic Kernel

この 2 軸でプロジェクトの要件を写像すると、候補が自然に 2-3 本に絞られる。たとえば「クラウド中立 + モデルに判断を任せたい」なら左上のクラスター (Strands を中心に検討)。「クラウド中立 + 明示制御でリプレイ可能」なら左下 (LangGraph など)。要件が「Azure の企業 IT 統合 + 明示制御」なら右下の Semantic Kernel がほぼ一意に決まる、といった具合である。

10.7 Strands の強みと弱み

他フレームワークと比較したときの Strands Agents の位置づけは次のとおり。

強み:

- **API が最もシンプル:** 関数・プロンプト・モデル ID の 3 要素だけでエージェントが動く。
- **真のマルチプロバイダ:** Anthropic, OpenAI, Ollama, LiteLLM 経由で 100+ プロバイダ。Bedrock は選択肢の 1 つ。
- **MCP ネイティブ:** 外部ツールサーバをプロトコル準拠で取り込める。
- **OpenTelemetry 標準装備:** トレースとメトリクスを標準的な仕組みで外部バックエンドへ送れる。

- **モデル駆動**: LLM の進化に追従しやすい。プロンプトを書き直さずにモデル差替えだけで精度が上がる。

弱み (2026 年 5 月時点) :

- **本番実績が若い**: LangGraph/Semantic Kernel と比べ公開事例が少ない。
- **タイムトラベル・デバッグ未対応**: LangGraph のように任意のステップから巻き戻して実行する機能はない。
- **Human-in-the-Loop は設計が必要**: interrupt や hooks は使えるが、どの操作を止めるか、誰が承認するかはアプリケーション側で明示する必要がある。
- **ビジュアル/ローコード非対応**: コードのみ。非エンジニア向けのワークフロー UI は提供されない。
- **グラフ的な明示制御が欲しい場面では不向き**: モデル任せにしたくないケースでは LangGraph のほうが適する。

10.8 どう選ぶか: 判断フロー

1. **OpenAI にログインして良いか** → Yes なら **OpenAI Agents SDK** が最短。
2. **Gemini + Vertex AI が前提か** → Yes なら **Google ADK**。
3. **.NET/Java 資産と統合したいか** → Yes なら **Semantic Kernel**。
4. **状態遷移をグラフとして明示制御したいか** → Yes なら **LangGraph** (本番実績・HITL も◎)。
5. **ロール分担で「組織のように」動かしたいか** → Yes なら **CrewAI**。
6. **型安全・FastAPI 流が好きか** → Yes なら **Pydantic AI**。
7. **非同期・長時間の会話が主か** → Yes なら **AutoGen**。
8. **上記に該当せず、LLM にツールを渡してモデル駆動で判断させたい** → **Strands Agents**。

10.9 併用という選択

各フレームワークは排他ではない。たとえば

- **Strands をコア**にしつつ、複雑な状態制御が必要な局所パイプラインだけ LangGraph を埋め込む。
- Strands エージェントを MCP サーバとして公開し、他フレームワーク (Claude Desktop や OpenAI Agents SDK) からツールとして呼び出す。
- CrewAI で組織構造を定義し、個別エージェントの実体を Strands で書く。

といった使い分けができる。MCP がハブ言語として機能することが、Strands の重要な設計上の選択になっている。

11. まとめと次のステップ

本稿では、AWS に依存しない Strands Agents 入門として以下を **uv + PEP 723** で実際に動かしながら見てきた。

1. `uv run --script` によるゼロ設定実行
2. Anthropic API でのハローワールド
3. `@tool` デコレータによるカスタムツール
4. `strands-agents-tools` の組み込みツール
5. OpenAI・OpenAI 互換 (Groq 等)・LiteLLM (Together 経由 Qwen) の接続
6. エージェントループと `stop reason`
7. Agents as Tools によるマルチエージェント (名前指定の注意点含む)
8. MCP 連携・観測性・非 AWS デプロイ

次のステップとしては,

- 自分のドメインに即した独自ツールを 5 個程度実装し, エージェント経由で連結して使ってみる.
- `ConversationManager` で長時間対話を安定化させる.
- Evaluation SDK でエージェント品質を自動テストする仕組みを整える.
- OpenTelemetry でトレースを可視化する.
- LiteLLM で複数プロバイダを比較し, タスクに最適な価格・品質点を見つける.

を順にこなしていくとよい. モデル駆動型のエージェントは, 「どう書けばうまく動くか」を試行錯誤する楽しさに満ちている.

参考資料

- 公式サイト: <https://strandsagents.com/>
- Model Providers 一覧: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/model-providers/>
- Anthropic Provider: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/model-providers/anthropic/>
- OpenAI Provider: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/model-providers/openai/>
- Agent Loop: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/agents/agent-loop/>
- MCP Tools: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/tools/mcp-tools/>
- Interrupts: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/interrupts/>
- Observability: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/observability-evaluation/observability/>
- Ollama Provider: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/model-providers/ollama/>
- LiteLLM Provider: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/model-providers/litellm/>

- LiteLLM 本家ドキュメント: <https://docs.litellm.ai/docs/providers>
- uv: <https://docs.astral.sh/uv/>
- PEP 723 (Inline script metadata): <https://peps.python.org/pep-0723/>
- Agents as Tools: <https://strandsagents.com/docs/user-guide/concepts/multi-agent/agents-as-tools/>

本稿は教育目的のチュートリアルであり、仕様は Strands Agents の最新リリースに従って変化しうる。実装時は必ず公式ドキュメントを参照されたい。

付録 A. 付録: GPT-5.4 mini 版サンプルとモデル比較

本文では、Strands の使い方を Anthropic API (claude-haiku-4-5) を中心に解説した。本付録では同じ 4 題材の OpenAI / GPT-5.4 mini 版スクリプト (4 本) を提示し、本文の Anthropic 例 (Haiku 4.5) と並べて、同一コード・モデル差し替えでの挙動差を比較分析する。

本付録の位置づけ: 本文の各スクリプトは「あるプロバイダ・モデルでの完成形」を示すのに対し、本付録は「同じコード構造のまま別モデルに差し替えると何が変わるか」を示す。モデル駆動設計 (§1.2) がモデル間で本当に通用するかの実地検証になっている。

A.1 本文との対応関係

本文と本付録のスクリプトは題材単位で 1 対 1 対応する。比較分析 (§A.6) は、本文の Anthropic 側 (Haiku 4.5) と GPT-5.4 mini 版を同じ題材で並べたものである。

表 1 本文 (Anthropic 側) と本付録 (OpenAI 側) の対応

題材	本文掲載 (Anthropic)	本付録掲載 (OpenAI / GPT-5.4 mini)
ハローワールド	§3: 01_hello_anthropic.py	A: 07_hello_openai_gpt5_4_mini.py
@tool	§4: 02_letter_counter.py	B: 09_letter_counter_gpt5_mini.py
組み込みツール	§5: 03_builtin_tools.py	C: 10_builtin_tools_gpt5_mini.py
Agents as Tools	§8: 05_multi_agent.py	D: 08_multi_agent_gpt5_mini.py

比較分析 (§A.6) の Anthropic 側は本文掲載の Haiku 4.5 版。

コード差分の原則: 本付録の各スクリプトは、本文の対応スクリプトに対して以下の 3 点だけが違う。本体ロジック・プロンプト・ツール定義は完全に同一である。

- `from strands.models.anthropic import AnthropicModel` → `from strands.models.openai import OpenAIModel`
- `model_id="claude-..."` → `model_id="gpt-5.4-mini"`
- `max_tokens=N` (位置引数) → `params={"max_completion_tokens": N}` (GPT-5 系は reasoning token を内部で消費するため `max_completion_tokens` を使う)

A.2 A. ハローワールド: 07_hello_openai_gpt5_4_mini.py

本文 §3 の Anthropic 版に対応する OpenAI 版。

参照: Strands - OpenAI プロバイダ^{*5}, OpenAI Models reference^{*6}.

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[openai]",
6 # ]
7 # ///
8 """最小構成のハローワールド: OpenAI API 直接接続 (GPT-5.4 mini)."""
9 import os
10 from strands import Agent
11 from strands.models.openai import OpenAIModel
12
13 model = OpenAIModel(
14     client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
15     model_id="gpt-5.4-mini",
16     params={"max_completion_tokens": 256},
17 )
18
19 agent = Agent(model=model)
20 agent("一文だけで自己紹介してください。")

```

Anthropic 版との差分: AnthropicModel を OpenAIModel に置換し、model_id を変更。本文の Anthropic 版にあった max_tokens=256 と temperature 指定は、GPT-5 系では params 内の max_completion_tokens に統合する（温度はデフォルトのまま使うのが推奨）。

A.3 B. カスタムツール: 09_letter_counter_gpt5_mini.py

本文 §4 の Anthropic 版に対応する OpenAI 版。@tool デコレータの動作はモデルプロバイダに依存しない^{*7}。

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[openai]",
6 # ]
7 # ///
8 """カスタムツール @tool デコレータの例 (GPT-5.4 mini版)."""
9 import os
10 from strands import Agent, tool
11 from strands.models.openai import OpenAIModel
12
13
14 @tool
15 def letter_counter(word: str, letter: str) -> int:
16     """指定した単語の中に指定した文字が何回現れるかを返す。
17
18     Args:
19         word: 検索対象の単語
20         letter: カウントしたい1文字

```

^{*5} <https://strandsagents.com/latest/documentation/docs/user-guide/concepts/model-providers/openai/>

^{*6} <https://platform.openai.com/docs/models>

^{*7} Strands Agents - Python Tools (@tool デコレータ): <https://strandsagents.com/latest/documentation/docs/user-guide/concepts/tools/python-tools/>

```

21
22     Returns:
23         word の中に letter が含まれる回数
24     """
25     if not isinstance(word, str) or not isinstance(letter, str):
26         return 0
27     if len(letter) != 1:
28         raise ValueError("letter は1文字である必要があります")
29     return word.lower().count(letter.lower())
30
31
32 model = OpenAIModel(
33     client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
34     model_id="gpt-5.4-mini",
35     params={"max_completion_tokens": 2048},
36 )
37 agent = Agent(model=model, tools=[letter_counter])
38 agent("strawberry の中に R はいくつありますか？ 数字だけ教えてください。")

```

ペアの実測出力（本文の Haiku 4.5 版との対比）：

```

# 02_letter_counter.py (Haiku 4.5)
Tool #1: letter_counter
3

# 09_letter_counter_gpt5_mini.py (GPT-5.4 mini)
3

```

両者ともツール呼び出しは1回のみ（前世代の gpt-5-mini は同じツールを2回呼ぶ検算挙動があったが、gpt-5.4-mini で解消）。GPT-5.4 mini はツール呼び出しのトレース行を出さず、最終応答だけを返している点に注意。

A.4 C. 組み込みツール: 10_builtin_tools_gpt5_mini.py

本文 §5 の Anthropic 版に対応する OpenAI 版. strands-agents-tools パッケージ^{*8}を併用する。

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[openai]",
6 #     "strands-agents-tools",
7 # ]
8 # ///
9 """組み込みツール (calculator, current_time) の例 (GPT-5.4 mini版)."""
10 import os
11 from strands import Agent
12 from strands.models.openai import OpenAIModel
13 from strands_tools import calculator, current_time
14
15 model = OpenAIModel(
16     client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
17     model_id="gpt-5.4-mini",
18     params={"max_completion_tokens": 1024},

```

*8 <https://github.com/strands-agents/tools>

```

19 )
20
21 agent = Agent(model=model, tools=[calculator, current_time])
22
23 message = """以下の2つをお願いします:
24 1. 今の時刻を教えてください (タイムゾーン込みで)
25 2. 3111696 ÷ 74088 を計算してください"""
26
27 agent(message)

```

挙動の差: 両者とも `current_time` → `calculator` の順に 2 つを呼ぶ点は同じ。Haiku 4.5 は本文掲載のように「UTC (協定世界時)」「ISO 8601 形式」など説明粒度を高く整形して返すのに対し、GPT-5.4 mini は前置きなしで以下のような最短 2 行で済ませる。

1. 現在の時刻 (Asia/Tokyo) : 2026-04-21T05:58:58.825133+09:00
表記 (読みやすく) : 2026年4月21日 05:58:58.825133 JST (UTC+9)
2. $3111696 \div 74088 = 42$

A.5 D. Agents as Tools: 08_multi_agent_gpt5_mini.py

本文 §8 の Anthropic 版に対応する OpenAI 版。name と description を子エージェントに付ける作法は本文の例と完全に同じ*⁹。

```

1 #!/usr/bin/env -S uv run --script
2 # /// script
3 # requires-python = ">=3.10"
4 # dependencies = [
5 #     "strands-agents[openai]",
6 #     "strands-agents-tools",
7 # ]
8 # ///
9 """Agents as Tools: 研究アシスタント → 数学専門エージェント (GPT-5.4 mini版)."""
10 import os
11 from strands import Agent
12 from strands.models.openai import OpenAIModel
13 from strands_tools import calculator
14
15 model = OpenAIModel(
16     client_args={"api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]},
17     model_id="gpt-5.4-mini",
18     params={"max_completion_tokens": 1024},
19 )
20
21 math_agent = Agent(
22     name="math_agent",
23     description="数値計算を正確に行う数学専門エージェント",
24     model=model,
25     system_prompt="あなたは数学の専門家です。計算を正確に行ってください。",
26     tools=[calculator],
27 )
28
29 research_agent = Agent(

```

*⁹ Strands Agents - Multi-agent “Agents as Tools” パターン: <https://strandsagents.com/latest/documentati-on/docs/user-guide/concepts/multi-agent/agents-as-tools/>

```

30     model=model,
31     system_prompt=(
32         "あなたは研究アシスタントです。"
33         "数値計算が必要なときは math_agent に委譲してください。"
34     ),
35     tools=[math_agent],
36 )
37
38 research_agent(
39     "被験者の平均は 82.4, 標準偏差は 11.7, n = 48 です。"
40     "標準誤差 SE = SD/sqrt(n) を計算してください。"
41     "答えは小数点以下2桁で示してください。"
42 )

```

ペアの実測出力:

```

# 05_multi_agent.py を Haiku 4.5 で実行 (抜粋)
標準誤差の計算を行います。
Tool #1: math_agent
標準誤差を計算いたします。手順に従って計算を進めていきます。
まず、sqrt(48)を計算します：
Tool #1: calculator
次に、11.7をsqrt(48)で割って標準誤差を計算します：
Tool #2: calculator
## 計算結果
**計算手順：**
1. sqrt(48) = 6.9282032303
2. SE = 11.7 / 6.9282032303 = 1.69
**標準誤差 SE = 1.69**

# 08_multi_agent_gpt5_mini.py (GPT-5.4 mini・抜粋)
Tool #1: math_agent
Tool #1: calculator
SE = SD / sqrt(n) = 11.7 / sqrt(48) ≈ 1.69

```

両者とも委譲経路 (research_agent → math_agent → calculator) は等価。ルータや明示的な分岐ロジックを書かなくても、system_prompt 1 行による委譲指示が両モデルで正しく機能した。差は冗長度と粒度に集約される (Haiku 4.5 は親エージェントが結果を再整形して返すのに対し、GPT-5.4 mini はサブエージェント出力をほぼ素通し)。

A.6 比較分析: Claude Haiku 4.5 vs GPT-5.4 mini

A~D の 4 題材すべてについて、本文の Anthropic 版を Haiku 4.5^{*10} で実行した結果と、本付録の GPT-5.4 mini 版を対比した結果を以下にまとめる。

モデル世代を跨いだ変化

過去 (claude-sonnet-4-20250514 vs gpt-5-mini) の同一比較からの主要な変化。

- GPT 側にあった「同じツールを 2 回呼ぶ検算挙動」(題材 B) は解消。
- GPT 側にあった日本語応答中の英語混在はかなり解消。
- Claude 側は感嘆表現 (前世代 Sonnet 4 における「ちょうど 42!」のような装飾) が抑制され、技術的併記 (UTC や ISO 8601 形式) が増加。
- 自己紹介での製品名・モデル名の名乗り方は安定した評価指標ではない。正確なモデル ID は応答文ではなく、

^{*10} Anthropic Models overview: <https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models>

表 2 4 題材における観測された差分

観点	Claude Haiku 4.5	GPT-5.4 mini
ツール選択の正確性	高い	高い
冗長なツール呼び出し	なし	なし（前世代から改善）
トークン設計	出力トークンのみで十分	reasoning token を見越して max_completion_tokens=2048 程度を 確保
応答スタイル	説明的・粒度が高い・日本語が丁寧	簡潔・最短・結果中心
自己紹介での自己同定	Claude と名乗る場合あり	AI アシスタント等に留まる場合あり
委譲後の再整形	親エージェントが再整形して返す	サブエージェント出力をほぼ素通し

アプリケーション側の設定で確認する。

総じて両陣営とも「タスクに集中して簡潔に答える」方向に揃ってきている。

A.7 Strands のモデル駆動設計に対する含意

- **モデル ID の差し替えだけで 4 種類のタスクすべてが動作。** Model クラスを抽象境界としたフレームワーク設計が、プロバイダ間（Anthropic ⇔ OpenAI）でもモデル世代間・プロバイダ間の差し替えでも機能していることを示している。
- **Agents as Tools パターンが両モデルで正しく機能。** system_prompt 1 行で「数値計算は math_agent に」と書くだけで、モデルが自律的にサブエージェントを呼び出す。ルータや明示的な分岐ロジックは引き続き不要。
- ただしモデル間の挙動差（応答長・文体・トークン会計）は吸収されない。プロダクション採用時は、max_tokens / max_completion_tokens をモデル別にチューニングし、文体統一が必要ななら system_prompt で明示的に指示する必要がある。

選択指針（このサンプル範囲での私見）： 丁寧で説明粒度の高い UX が欲しいなら Haiku 4.5, 最短・結果中心のバッチ処理なら GPT-5.4 mini (reasoning 予算はやや多めに確保)。モデル横断の A/B 評価は Strands の差し替え容易性を活かして同一プロンプトで両者を計測するのが現実的に安価である。

A.8 再現手順

本付録のスクリプト 4 本（A～D）を任意のディレクトリに保存し、OPENAI_API_KEY を設定してから uv run --script で起動する。本文側の Anthropic 版も比較したい場合は、ANTHROPIC_API_KEY を設定して 01_hello_anthropic.py などの対応スクリプトを実行する。

```
export OPENAI_API_KEY=...      # 本付録のスクリプトを動かす場合
export ANTHROPIC_API_KEY=...  # 本文の Anthropic 版を再計測する場合

uv run --script 07_hello_openai_gpt5_4_mini.py
uv run --script 08_multi_agent_gpt5_mini.py
uv run --script 09_letter_counter_gpt5_mini.py
uv run --script 10_builtin_tools_gpt5_mini.py
```

各スクリプトは PEP 723 メタデータに依存を宣言してあるため、pip install や venv の操作は一切不要である。初回のみ uv が依存解決とキャッシュを行い、2 回目以降は瞬時に起動する。